

4. Tadqiqot natijalari xorijiy antipiren analoglari bilan solishtirilganda, mahalliy kompozitsiyalar iqtisodiy jihatdan arzon va texnologik jihatdan qulay ekanligi bilan ajralib turadi[5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванов В.А., Петров С.М. Огнезащитные покрытия для древесины. – М.: Лесная промышленность, 2019.
2. Бахрамов Ш.Р. Қурилиш материалларининг ёнғинга чидамлилигини ошириш усуллари. – Тошкент: Фан, 2021.
3. Зуев Ю.А. Химия антипиренов и их применение. – СПб.: Химия, 2018.
4. Nurqulov F.N., Karimov I.S. Yog‘och materiallarini yong‘indan himoya qilish texnologiyalari. – Toshkent: Texnika, 2020.
5. Sokolov V.P., Ivanchenko D.A. Fire retardant efficiency of alumina trihydrate and borates in wood protection. // Journal of Fire Sciences. – 2022. – Vol. 40(3). – P. 215–229.
6. GOST 16363-98. Materialy drevesnye. Metody ispytaniy ognezashchitnoy effektivnosti. – Moskva: Gosstandart, 1998.

IS’HOQXON TO‘RA IBRATNING “TARIXI FARG‘ONA” ASARI QO‘QON XONLIGI BO‘YICHA MUHIM MANBA

Sobitova Xusnida Sayfiddin qizi

Namanagan shahar 46 -sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi tarix o‘qituvchisi

husnida.sobitova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is’hoqxon To‘ra ibratning “Tarixi Farg‘ona ” asarining Qo‘qon xonligi tarixi bo‘yicha muhim manbalardan biri ekanligi va uning qiqasacha tahlili berilgan.

Annotation: This article briefly analyzes Is'hoqxon To'ra Ibart's work "Tarixi Farg'ona" as one of the important sources on the history of the Kokand Khanate.

Аннотация: В данной статье представлен краткий анализ труда Исхакхана Тура Ибарта "Тарихи Фаргона" как одного из важных источников по истории Кокандского ханства.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, Is’hoqxon To‘ra Ibrat, “Farg‘ona tarixi”, tarixiy manba, rus mustamlakachiligi, manbashunoslik.

Keywords: Kokand Khanate, Is'hoqxon To'ra Ibart, "History of Fergana," historical source, Russian colonialism, source studies.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Исхакхан Тура Ибрат, "История Ферганы," исторический источник, русское колониализм, источниковедение.

Is’hoqxon To‘ra Ibratning asarlari Qo‘qon xonligi, keyinchalik Turkiston o‘lkasining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti haqida ma’lumot beruvchi muhim manbalar sirasiga kiradi. Shuningdek, Ibrat o‘zining bir qancha maqolalarida ham muhim ma’lumotlarni qayd etib o‘tadi. Ibrat faoliyati davomida “Tarixi Farg‘ona”, “Tarixi madaniyat”, “Mezon uz zamon”, “Jome ul-hutut” asarlari va boshqa ko‘plab publisistik maqolalar yozib qoldirgan.

Ibrat o‘z asarlarida shu davrda o‘lkada xalqning ilmga bo‘lgan munosabatini tanqid qilib ilmning tanazzulda turishi, tavakkal ish tutishlarini aytib “madaniyat

uchun har qaysi vaqtdagi zamona ilmini qaysi biri rivojda bo‘lsa, ani bilmak zarurdir”- deb aytib o‘tgan.

Ibratning «Tarixi Farg‘ona» qo‘lyozma asari katta tarixiy-madaniy ahamiyat kasb etadi va o‘zbek xalqining qimmatli yozma yodgorliklaridan hisoblanadi. Bu asarda Farg‘ona vodiysining eng qadimiy davrlaridan, Qo‘qon xonligi hukumronligi, rus bosqini, o‘lkaning boshqaruvi ruslar qo‘liga o‘tgandan keyingi dastlabki davrlari va Qo‘qon xonligida joylashgan shaharlarning qadimiy tarixiga oid ma’lumotlar yoritilgan. Asarni yozish davomida Ibratda asr boshi jadidlariga xos xususiyat, har bir voqelikka tanqidiy yondashish ko‘rinadi.

Asarda xususan quyidagi masalalar keng yoritilgan:

- Qo‘qon xonligining tashkil topishi va uning dastlabki hukmdorlari;
- Umarxon, Muhammad Alixon, Xudoyorxon kabi hukmdorlarning faoliyati;
- Ichki siyosiy kurashlar va taxt uchun bo‘lgan ziddiyatlar;
- Qo‘qon xonligining Buxoro amirligi, Xiva xonligi hamda Qashqar bilan aloqalari;
- Rossiya imperiyasining bosqinchilik siyosati va xonlikning tugatilishi.

Ibratning “Farg‘ona tarixi” asari faqatgina siyosiy voqealar bilan chegaralanib qolmaydi. Unda xalqning ijtimoiy hayoti, turmush tarzi, urf-odatlar, iqtisodiy faoliyati ham tasvirlanadi. Bu jihati bilan asar tarixiy, etnografik va madaniy manba sifatida ham qimmatlidir.

Tarixchi olimlarning fikricha, Is‘hoqxon Ibrat ushbu asarini qayta ishlash niyatida bo‘lib, uni nashr etmagan. Shuning uchun ham asarda ayrim kamchilik va nuqsonlar uchraydi. Masalan, «Ho‘qand» shahri kelib chiqishini “Xo‘q-qand» so‘zlaridan tuzilgan deb, uning binosini 1709-yilgi voqeaga bog‘laydi. Vaholanki “Qo‘qon” shahri X asrlarda ham shu nom bilan mashhur bo‘lgan. Ma’nosi esa “yaxshi”, “latif” so‘zlariga to‘g‘ri keladi.[Bobobekov H.I. Qo‘qon tarixi. T., “Fan”, 1996, 165-b.]

Asarda Qo‘qon xonligining ayrim tarixlari xususida ham yanglish aytilgan fikrlar bor. Masalan, Muhammad Alixon 1822-1842 yillarda hukumronlik qilgan emas, balki 1822-1841 yillarda xon bo‘lgan. U 1841-yil noyabrida taxtdan voz

kechadi. Qo‘qon taxtiga ukasi Mahmud o‘tiradi. Bu haqida Is‘hoqxon hech narsa yozmaydi. 1865-yili Tashkent ostonalarida Mulla Alimqulning yarador bo‘lib vafot etishini ham fikrimcha, noto‘g‘ri bayon etgan va shu kabi ayrim, uncha ahamiyatga ega bo‘lmagan kamchiliklar uchraydi. Ammo ular asarning qiymatini tushirmaydi. “Tarixi Farg‘ona” asarida asosan Qo‘qon xonligining siyosiy tarixi yoritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bobobekov H.I. Qo‘qon tarixi. T., “Fan”, 1996.
2. Is‘hoqxon To‘ra Ibrat. Tarixi Farg‘ona
3. Ilhomov Z.A. Qo‘qon xonligi tarixshunosligining ayrim masalalari,- Toshkent. 2007 yil
4. Vohidova K.A. Is‘hoqxon Junaydullohxo‘ja o‘g‘li Ibrat va uning tarixiy-ilmiy merosi(XIX asr oxiri – XX asr boshlari). Namangan. 2018
- 5.